

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

JAMIYATDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING IJTIMOIY-SIYOSIY OMILLARI

Salmonov A.A.

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilingan qonunlar va ularning ijrosi ilmiy-amaliy tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Qorrupsiyaga qarshi kurashishning sotsial omillari va ijtimoiy, siyosiy jarayonlarda yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash va bartaraf etish yo‘llari haqida taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, korrupsiyasiz soha, jamoatchilik fikri, jamoatchilik nazorati.

SOCIO-POLITICAL FACTORS OF THE FIGHT WITH CORRUPTION IN SOCIETY

Salmonov A.A.

*Fergana branch of Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khorezmi*

Annotation. This article analyzes the work carried out in our country to combat corruption, the laws adopted and their implementation based on scientific and practical research. It presents proposals and recommendations on social factors of the fight against corruption and ways to identify and eliminate problems arising in social and political processes.

Key words: corruption, non-corruption sphere, public opinion, public control.

Korrupsiya – jamiyat taraqqiyoti yo‘lidagi to‘siq. U har qanday davlat va jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi, davlatning konstitutsiyaviy asoslarini va qonun ustuvorligini zaiflashtiradi, shuningdek, inson huquq va erkinliklarining poymol bo‘lishiga olib keladi.

Jamiyat, xalq, davlat o‘z farzandi deb o‘stirgan, o‘qitgan, voyaga yetkazib, ertangi kunimning koriyaga yaraydigan kadr bo‘ldi deb mas‘uliyatli vazifaga tayinlagandan so‘ng rahbar bo‘ldim deb boyishni maqsad qilib, davlatiga jamiyatiga xiyonat qilgan insonni kim deb atash mumkin? Undan madad istab kelgan oddiy fuqaroning cho‘ntagidagi oxirgi misqolini ham tortib olishni maqsad qilgan yulg‘ichni sotqindan, xiyonatkori kimsadan nima farqi bor?

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel shunday degan: “Har qanday davlat tizimida - qonunlar va boshqa farmoyishlar orqali ishni shunday tashkil qilish kerakki, unda mansabdor shaxslarni noqonuniy yo‘l bilan boyishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim”. Fransuz mutafakkiri Sharl Monteske esa bu borada “Asrlar tajribasidan ma’lumki, har qanday hokimiyat vakolatiga ega bo‘lgan shaxs, uni suiiste’mol qilishga moyil bo‘ladi va u ma’lum bir maqsadga erishmaguncha shu yo‘nalishda yuradi” degan fikrlarni bildirgan.

Mashhur shoir va faylasuf Dante korrupsionerlarni do‘zaxni eng qorong‘i va eng chuqur joyiga tashlash kerak degan fikrni bildirgan.

Korrupsiyaning kelib chiqishi tarixi va rivojlanishi masalalarini Nikkolo Makiavelli o‘rganib, uni yo‘talga qiyoslab shunday degan edi, “Korrupsiyani ham yo‘talga o‘xshab oldin aniqlash qiyin, ammo davolash oson, lekin bu kasalni o‘tkazib yuborsangiz uni aniqlash oson, ammo davolash qiyin”. Mana shu so‘zlardagi haqiqatni bugungi kunda dunyo bo‘yicha keng tarqalgan korrupsiya ko‘rinishlariga nisbatan ham qo‘llash mumkin bo‘ladi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan mazkur turdagi jinoyat uchun shunday ta’rif berilgan: “Jinoyatning yopiq va eng qabih turi bor. Bu – korrupsiya va poraxo‘rlik. Jinoyatning bu turi boshqaruv apparatini izdan chiqaribgina qolmay, bozor asoslarini ham barbod etishi mumkin. Zero, bobomiz Sohibqiron Amir Temur ham “Qayerda qonun ustuvorlik qilsa, shu yerda erkinlik bo‘ladi”⁵ deb takidlagan edi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev: ”Biz o‘z faoliyatimizda qonun ustuvorligi, inson huquq va erkinliklarini ta’minlashga alohida e’tibor beramiz. Yurtimizda barpo etilayotgan huquqiy-demokratik davlatda adolatsizlik bo‘lishiga hech qachon yo‘l qo‘ymaymiz”⁶, deya ta’kidlashi hamda amalga oshirilayotgan islohatlarimiz ajdodlarimiz tutgan adolat yo‘lining mantiqiy davomi desak, xato qilmagan bo‘lamiz.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda qonun ustivorligini ta’minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida korrupsiya muammosiga ham alohida ahamiyat berib kelinmoqda. 2008 yil iyul oyida O‘zbekiston BMTning “Korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi”ga qo‘shildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalqimiz azaldan yuksak qadrlab keladigan, hamma narsadan ustun qo‘yadigan adolat tuyg‘usini hayotimizda yanada keng qaror toptirish birinchi darajali vazifa ekaniga alohida e’tibor qaratmoqda. Jamiyatimizda korrupsiya, turli jinoyatlarni sodir etish va boshqa huquqbuzarlik holatlariga qarshi kurashish, ularga yo‘l qo‘ymaslik, jinoyatga jazo albatta muqarrar ekani to‘g‘risidagi qonun talablarini amalda ta’minlash bo‘yicha qat’iy choralar ko‘rish zarurligi ta’kidlanmoqda.

2017 yil 4 yanvardan O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonuni kuchga kirgani korrupsiyaga barham berish uchun barcha asoslarni yaratib berdi. Mazkur qonun ijrosi to‘liq va samarali ta’minlanishi uchun 2017 yil 2 fevralda davlatimiz rahbarining "Korrupsiyaga

⁵ Каримов И.А. Ўзбекистон келажаги буюк давлат. “Ўзбекистон”, 1992. – Б. 38.

⁶ Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. –Т.: “Ўзбекистон”, 2017. –Б. 19.

qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu qonunning 18-moddasi "Ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy ta'lim va tarbiya" deb nomlanib, unda quyidagilar belgilab berilgan: "Ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy ta'lim va tarbiya belgilangan davlat ta'lim standartlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Davlat ta'limni boshqarish organlari va ta'lim muassasalari korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini inobatga olgan holda ta'lim muassasalarida huquqiy ta'lim va tarbiyaga, mutaxassislarni kasbiy tayyorlashning sifatini oshirishga, ta'lim dasturlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqadi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 27 may kuni O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni imzoladi. Hujjat korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini oshirish, eng yuqori darajadagi qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy obro'-e'tiborini oshirishga qaratilgan. Farmon bilan **2019–2020 yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi qabul qilindi**. Shuningdek, farmonga ko'ra kapital qurilish va oliy ta'lim sohalarida «Korrupsiyasiz soha» loyihasi amalga oshiriladi.¹

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro tajribadan ma'lumki, davlat xizmatchilari uchun standart ta'qiqlashlar, cheklashlar va nizomlar barcha rivojlangan mamlakatlar qonunlarida mavjud.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi xalqning turmush-tarzini yaxshilash, tinch va osuda, farovon hayotni ta'minlashdir. Muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, kelgusi 5 yillikdagi rejalarimizda davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini yaxshilashga juda katta e'tibor qaratildi. Shu bilan birga, eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham raqamli iqtisodiyot samarali vositadir.

Yurtimizda 2020 yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nom berilishi jamiyatning barcha sohalaridagi masalalarni ilmiy tahlil qilgan holda muammolarni oldini olishga qaratilgan harakatlar strategiyasidir.

Darhaqiqat, korrupsiya illatini tag-tomiri bilan qo'porib tashlash uchun jamoatchilik nazoratini kuchaytirish zarurati kundan-kun o'z isbotini topmoqda. Har bir fuqaro korrupsiyaga qarshi kurashishni o'z burchi ekanini chuqur tushunib yetsagina bu baloga yo'l qolmaydi.

O'tgan yillar mobaynida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ijroga yo'naltirilgan. Jumaladan,

¹ <https://www.gazeta.uz/uz.2019-2020> йилларда коррупцияга қарши курашиш давлат дастури қабул қилинди. 29 май 2019, 07:20

“Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni Oliy Majlisda 2016 yil 24 noyabrda qabul qilingan bo‘lib, Senat tomonidan 2016 yil 13 dekabrda ma‘qullangan. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan 2017 yil 3 yanvarda tasdiqlangan. Ushbu qonunning maqsadi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdir. Korrupsiya atamasi oxirgi uch yilda ommaviy axborot vositalarida, internetda juda ommalashib, bu haqda odamlar o‘z munosabatlarini bildirgan holda juda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Korrupsiya tushunchasi qonunda izloklanishicha – shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishdir.

Korrupsiya tushunchasi haqida har bir shaxsning o‘z munosabati, dunyoqarashi va fikri bor albatta. Korrupsiya tushunchasiga bizning nazarimizda mablag‘ bilan bog‘lab izoh berilsa har qanday holatda ham mazmunan fikrlarimiz to‘g‘ri kelishi mumkin, lekin ma‘nosi qanday bo‘ladi? Bir kitobda 1944 yil 27 noyabrda e‘lon qilingan matbuot xabarida shunday yozilgan - “Mablag‘ ishchining xo‘jayiniga emas, xizmatkoriga aylanmog‘i zarur. Ishchi o‘z ishiga vijdonan yondashmog‘i lozim”. Bundan shunday ma‘no chiqadi. Pul topishning juda ko‘p yo‘llari bor, lekin uni qanday topishga bog‘liq. Halol yoki harom musulmon olamida asosiy mezon hisoblanadi. Bu insonning vijdoniga va iymoniga qarab yuzaga chiqadi. Ko‘p hollarda odamlar mablag‘ ortidan quvib uning xizmatkoriga, quliga aylanib qolmoqda. Har bir inson bir ish qilishdan oldin mulohaza qilib, vijdoniga quloq solsa, qilayotgan ishidagi xatoni sezadi.

Mamlakatimizda 2019-2020 yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi 2019 yil 27 mayda **“O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi** O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan bo‘lib, ushbu farmonda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha respublika idoralararo komissiyasining yangilangan tarkibi shakllangan. Farmonda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlar tomonidan davlat dasturining har bir bandi bo‘yicha maqsadlarga erishishda samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqish vazifalari belgilab qo‘yilgan.

2019 yil 1 iyuldan boshlab davlat organlari zimmasiga yuklangan vazifa va funksiyalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan korrupsiya xavf-xatarlarini vaqti-vaqti bilan majburiy baholab boradi, uning yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Adliya vazirligi, Xalq ta‘limi vazirligi Bosh prokuratura bilan birgalikda yoshlarga korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida huquqiy ta‘lim berish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va 2019 yil 1 sentyabrdan boshlab tatbiq etish vazifasi belgilangan. Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi va oliy ta‘lim muassasalarining o‘quv dasturlarida korrupsiyaga qarshi mavzular yanada kuchaytirilishi belgilangan. 2019 yil 1 avgustdan boshlab eksperiment tariqasida, jamoatchilik va yetakchi ekspertlarni, shu jumladan xorijiy ekspertlarni jalb etgan holda dastlabki bosqichda kapital qurilish va oliy ta‘lim sohalarida «Korrupsiyasiz soha» loyihasini amalga oshirishni tashkil etish, 2020 yil 1 apreldan boshlab

loyihani boshqa sohalarga ham bosqichma-bosqich joriy etish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Korrupsiya jinoyati bilan bog‘liq jinoyatlar haqida OAVda yoritilgan materiallarni tahlili shuni ko‘rsatyaptiki, 2019 yilda ta‘lim sohasida korrupsion jinoyat deb baho berilgan qonunga zid harakatlar firibgarlik, tovlamachilik, xizmat vazifasini suiiste‘mol qilish holatlari bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Jumladan, oliy o‘quv yurtida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchi (ismini oshkor qilish shart emas) 2019 yil iyul oyida 1 ming AQSh dollarini firibgarlik yo‘li bilan olayotganda qo‘lga olingan. Ushbu jinoyat bo‘yicha Jinoyat kodeksining 59-moddasi 2-qismi tartibida jazo belgilanib, unga eng kam ish haqining 70 baravari miqdorida 14 million 191 ming 100 so‘m jarima jazosi tayinlangan. Oliy dargohda shogird tayyorlash o‘rniga jinoyatga qo‘l urgan “ustoz”dan talabalar nima kutsin. Bunday insonlar ustoz degan sharaflı nomga dog‘ tushirib o‘z kasbdoshlari, oila a‘zolari va maxallada muqaddas kasb egalarini obro‘sini to‘kmoqda. Bunday shaxslarning noqonuniy hatti-harakatlari jamiyatda korrupsiyani ildiz otishiga sabab bo‘ladi. Yana bir misol bir maktab direktori ishga joylash uchun 200 AQSh dollari berishni so‘rab pora berishga majbur qilgan. Ishga kirish uchun murojaat qilgan fuqaro maktab direktoriga pora berish noqonuniy deb bilib tegishli joyga ariza bilan murojaat qilgan. Murojaat asosida tegishli tashkilot tomonidan ushbu jinoyat ishi o‘rganib chiqilib, 2019 yil 27 iyun kuni tezkor tadbir o‘tkazilgan va natijada maktab direktori ashyoviy dalil bilan qo‘lga olingan. Mazkur jinoyat ishi sudga oshirilib, qonunda belgilangan tartibda fuqaroga nisbatan O‘zb. Resp. JKning 2010-moddasi 2-qismi “v” bandi bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasiga asosan 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, jinoyat kodeksining 57-moddasini qo‘llab, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Eng achinarlisi maktab direktori muqaddam sudlangan bo‘lib, 2010 yil 14 dekabrda sud hukmi bilan O‘zb. Resp. Jinoyat kodeksining 167-209-moddalariga hamda Jinoyat kodeksining 45-moddasiga asosan 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilinib, jinoyati uchun 3 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan ekan. Afsuski, bu qilmishidan xulosa chiqarmagan ayol yana jinoyatga qo‘l urdi. Muqaddam sudlangan shaxsni maktab direktori lavozimiga tayinlagan Xalq ta‘limi boshqarmasi mutasaddilari qanday qilib? nimalar evaziga? maktab direktori lavozimini ishonib topshirgan ekan. (*Qonun va Ijro gazetasidagi maqoladan. 28.01.2020 1-2-son*).

Yuqoridagi misollardan xulosa chiqarib, bugungi kunda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi ishlarning natijasi qanday bo‘layotgani haqida har bir fuqaro kuzatib borish imkoniga ega. Ommaviy axborot vositalari orqali jurnalistlar, bloggerlar faoliyati korrupsiyaga qarshi kurashishda jamoatchilik fikrini shakllantirish vazifasini o‘tamoqda. Bu albatta o‘zining ijobiy samarasini bermoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan keng ko‘lamli ishlar natijasida jinoyat kodeksi bilan ta‘qiqlangan pora berish jinoyatini sodir etish kabi jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlanmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ishlar

kuchaytirilgandan so'ng, tezkor tadbirlar davomida aniqlanishicha, o'tgan davri mobaynida jami 23 nafar shaxslar ichki ishlar organlariga pora berayotgan vaqtida qo'lga olinib, ulardan jami 18 mln. 940 ming so'm va 10 ming 400 AQSh dollari ashyoviy dalil asosida olingan. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 211-moddasi tegishli qismlari bilan jami 16 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Tahlillarga ko'ra 16 ta holatning 11 tasi yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy bayonnoma tuzmaslik yoki jarima maydonidan chiqarib berish evaziga pora berilgan. *Manba: UzA rasmiy kanali, Bosh prokuratura telegram kanali. @uzbprokuratura*

Bosh prokuratura tomonidan ta'lim tizimini "Korrupsiyasiz soha"ga aylantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumaladan, umumta'lim muassasalarida ota-onalarning noroziliklariga sabab bo'layotgan salbiy holatlarni tahlil qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda onlayn-so'rov o'tkazilishi yo'lga qo'yildi.

2019 yil 25 dekabr kuni Bosh prokuraturada Bosh prokuror N.Yo'ldoshev raisligida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasining yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda oliy ta'lim, sog'liqni saqlash sohasidagi korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar haqida tanqid qilindi.

Ta'limdagi samaradorlikni ta'minlash eng muhim vazifa bo'lib, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishi va ushbu holatlar ilm-ma'rifat maskanida yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 2 yilda oliy ta'lim tizimidagi 326 nafar xodimlar ta'lim jarayoni bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgan bo'lsa, ulardan 317 nafari, ya'ni 97 foizi korrupsiyaviy jinoyat ekanligi vaziyat juda og'ir ekanligidan dalolat beradi. Budjet mablag'larini sarflash jarayonidagi talon-tarojliklar sohadagi korrupsiyaviy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu holat 2018 yilda 1107 vazirlik 1035 ta 93 foizida 17 mlrd so'mlik moliyaviy qonunbuzarliklar aniqlanib, bu holat 2018 yilga nisbatan 2019 yilda 10 mlrd. so'mdan ortgan. Oliy ta'limda korrupsiyaga sabab bo'lgan omillar va shart-sharoitlar 9 ta yo'nalish bo'yicha chuqur tahlil qilinib, oliy ta'limni "Korrupsiyasiz soha"ga aylantirish eng muhim vazifa sifatida kun tartibida turibdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ta'lim tizimida samaradorlikka erishish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar belgilanmoqda.

Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra so'ngi paytda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ishlar kuchaytirilgandan so'ng 6 ming 127 nafar mansabdor shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan.

Prezidentimiz tashabbuslari bilan qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun va alohida davlat dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda davlat organlari va mansabdor shaxslarning ushbu sohaga jiddiy e'tibor qaratishi zarur. Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida jamoatchilik nazoratini kuchaytirish eng muhim omillardan biri ekanligi kundan kunga o'z tasdig'ini topmoqda.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2019 yilning noyabr-dekabr oylarida aholi o'rtasida so'rovnoma va ekspert so'rovlari respublika miqyosida keng ko'lamda o'tkazildi. Hususan, Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi

Farg‘ona viloyat hududiy bo‘linmasi tomonidan O‘zbekistonda BMTning taraqqiyot dasturining «O‘zbekistonda ham samarali, hisob beruvchi va oshkora boshqaruv institutlari orqali korrupsiyaga qarshi kurashish» loyihasi doirasida maktabgacha ta‘lim, o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi va oliy ta‘lim, sog‘liqni saqlash, iqtisodiyot, qurilish, davlat organlari sohalarida mamlakatni tizimli rivojlanishiga salbiy ta‘sir etuvchi omillarni o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqot o‘tkazildi. Tadqiqotda 8 nafar fokus guruhi, 20 nafar ekspertlar, so‘rovnomada ishtirok etgan 280 nafar respondentlar fikri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari tahliliga ko‘ra, jamiyatda ta‘magirlik, korrupsiya bilan bog‘liq muammolar, inson hayotiga xavf solayotgan holatlar iqtisodiy jinoyatlar, ta‘magirlik, poraxo‘rlik, ta‘lim sohasidagi ta‘magirlik, jamoatchilik nazoratini tizimli ishlamayotganligi aniqlandi. Poraxo‘rlik xolatlari jinoiy til birlashtirish orqali yana boshqa qonunbuzilish holatlaridan kelib chiqmoqda. Ayniqsa, ta‘lim sohasidagi ta‘magirlik o‘shish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu holat fuqarolarni haqli e‘tirozlari va noroziliklariga sabab bo‘lmoqda.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda barcha sohalarda islohotlar jadal suratlarda amalga oshmoqda. “Jamiyat – islohotlar tashabbuskori” degan g‘oya kundalik faoliyatimizning asosiy mezoniga aylanishi lozim. Fuqarolarning tashabbuskorligi yanada faolroq, yanada tashabbuskor bo‘lishiga erishish yo‘lida birlashish hamda xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishda rivojlangan davlatlar tajribasidan unumli foydalanilgan xolda xar bir fuqaroda korrupsiyaga qarshi tura oladigan immunitetni shakllantirishimiz kerak. Bank-moliya, qurilish, ta‘lim, sog‘liqni saqlash sohalarida, bozorlar, ishlab chiqarish korxonalarida korrupsiya jinoyati bilan bog‘liq harakatlarni barvaqt aniqlash uchun har bir jamoada jamoatchilik nazoratini qat‘iy o‘rnatish kerak. Eng muhim masalalar jamoatchilik kengashida muhokama qilinishini nazoratga olish va jamoatchilik nazorati mexanizmini ishlashini ta‘minlash lozim.

Adabiyotlar

1. Karimov I.A. O‘zbekiston kelajagi buyuk davlat. “O‘zbekiston”, 1992. – B. 38.
2. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: “O‘zbekiston”, 2017. –B. 19.
3. <https://www.gazeta.uz/uz>.2019–2020 yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat dasturi qabul qilindi. 29 may 2019, 07:20
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T. O‘zbekiston. 2017.104 b.
5. O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. № PF-5729. 27.05.2019.
6. Mirziyoev Sh.M. Oliy majlisga murojaatnoma. 2020 yil 24 yanvar.
7. B.Aliev. O. Yuldashev O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: “Iqtisodiyot”, 2012.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.